

Ishtirok etish shakli (onlayn/oflayn)	oflayn
Eslatmalar (ishtirokchi tomonidan to'ldiriladi)	Tezis, ma'ruza va multimedia taqdimoti namoyish etiladi

2-ilova

METABOLIK SINDROMDA GEPATOBILIAR TIZIM HOLATI VA ANIQLANGAN O'ZGARISHLARNI YANGI O'SIMLIK PREPARATLARI BILAN KARREKSIYALASH

*Olimova Madinabonu Maxmudovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali
Davolash ishi yo'nalishi 5-kurs talabasi
Qadamboev Bekzod Bekp'latovich
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali
Tibbiy va biologik kimyo kafedrası assistenti*

Ilmiy rahbar: Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tibbiy va biologik kimyo kafedrası PhD, Dotsenti Kurbanova Nodira Navruzovna

Kirish. Metabolik sindrom - bu bir qator metabolik buzilishlarni o'z ichiga olgan holat bo'lib, unda ortiqcha vazn, gipertoniya, giperglikemiya va dislipidemiya ko'p uchraydi. Bu holatlar o'z navbatida, yurak-qon tomir kasalliklari va jigar faoliyatining buzilishlariga olib kelishi mumkin. Metabolik sindromdagi asosiy gepatobiliar o'zgarishlar, eng avvalo, mayda yog' tomchilarining yig'ilishlari va jigarning yog' bosishi (steatoz) bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Mazkur tadqiqotlar va klinik tajribalarga asosan, salvifalin gepatobiliar tizimdagi o'zgarishlarni yaxshilashga va metabolik sindromga oid ko'plab muammolarni davolashga katta umidlar beradi.

Eksperimental metabolik sindrom rivojlanishida hujayralarning energetik metabolizmi izdan chiqishi, mitoxondriyada ATF sintezi kamayib ketishi va to'qimalarda energiya yetishmovchiligi aniqlangan. Bunday strategiya gipoglikemik birikmalarni aniqlashni, ularning mitoxondriya darajasidagi buzilishlarni korreksiyalashni va qandli diabetni oldini olish va davolashning yangi samarali usullarini ishlab chiqishni taqazo etadi. Metabolik sindromda gepatobiliar tizimning holati va aniqlangan o'zgarishlar, shuningdek, yangi o'simlik preparatlari – salvifolin bilan tiklash mavzusi juda muhim va murakkabdir.

Salvifolin — bu tabiiy o'simlik asosidagi preparat bo'lib, metabolik sindromning o'zgarishlariga, shu jumladan, jigarning yalig'lanishini kamaytirishga, mahsulotlarni singdirish jarayoniga yordam beradi.

Tadqiqot maqsadi. eksperimental metabolik sindrom modelida kalamushlar ichki a'zolari mitoxondriyalarining membranaviy buzilishlarida o'simlik moddalaridan salvifolin bilan korreksiyalashdan iborat.

Materiallar va usullar. in vitro tajribalarimizda salvifolinning gepatobiliar tizimi va oshqozon osti bezi mitoxondriyalariga ta'siri o'rganildi.

Tadqiqot natijalari. Olingan natijalarga ko'ra, kalamush gepatobiliar tizimi va oshqozon osti bezi mitoxondriyasi bo'kishini, 10 mkm salvifolin, nazorat guruhiga nisbatan mos ravishda, $12,5 \pm 1,4\%$ va $18,7 \pm 2,15\%$ ga, 100 mkmda esa $68 \pm 5,2\%$ va $84,25 \pm 5,8\%$ ga ingibirlashi aniqlandi. Salvifolinning 150 mkm konsentrasiyasi gepatobiliar tizimi va oshqozon osti bezi mitoxondriyalari holatini, nazorat guruhidagilarga nisbatan mos ravishda $79,1 \pm 5,8\%$ va $93,6 \pm 7,4\%$ ga ingibirlashi aniqlandi. Salvifolinning kalamush gepatobiliar tizim va oshqozon osti bezi mitoxondriyasini yarim maksimal ingibirlovchi konsentrasiyasi mos ravishda $IC_{50} = 45,6 \pm 3,8$ mkm va $IC_{50} = 27,9 \pm 2,3$ mkm ni tashkil etdi.

Shunday qilib, salvifolinning o'rganilgan 10-150 mkm konsentrasiyalarida gepatobiliar tizim va oshqozon osti bezi hujayralari mitoxondriyasining bo'kishiga ta'sir etib, mitoxondriyalar o'tkazuvchanligini ingibirlashi aniqlandi.

Salvifolinning 20 - 100 mkm diapazondagi konsentrasiyalari gepatobiliar tizim va oshqozon osti bezi K/ATF-kanalini qisman faollaganligi aniqlandi.

Olingan natijalarning ko'rsatishicha, salvifolin in vitro sharoitida gepatobiliar tizim va oshqozon osti bezi K/ATF kanalini faollaydi.

Metabolik sindromga oid gepatobiliar buzilishlarni davolashda, salvifalin o'zining faol moddalari bilan jigarning funksiyasini tiklashga yordam beradi. Preparatni qo'llash jigarni yog' bosishini, yallig'lanishini va toksik ta'sirlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Salvifolin kabi tabiiy preparatlar metabolik sindromga qarshi kurashda potensialga ega. U jigarning yog'lanishini kamaytirish va metabolik buzilishlarni olishda katta rol o'ynaydi. Amalga oshirilgan korxonalar va klinik tekshirishlar natijalari buning samaradorligini yanada oshirishga yordam beradi.